

Роль электронной почты при дистанционной работе

Ляпичева Нина Григорьевна, старший научный сотрудник
Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва

Аннотация. Сформулированы особенности работы электронной почты при массовом переходе к дистанционной работе. На примере научной организации рассмотрены некоторые количественные характеристики массовых рассылок электронной корреспонденции и названы предположительные причины их изменения по сравнению с обычным почтовым трафиком.

Ключевые слова: электронная почта, дистанционная работа, информационные технологии

В течение 2020 г. в России произошла малая цифровая революция – по причинам, не зависящим от развития информационных технологий и уровня образования общества, состоялся массовый переход образовательных и научных кругов на дистанционную работу. Основой такого перехода стали разнообразные программные продукты, использующиеся для взаимодействия участников проводимых конференций, уроков, совещаний и прочих онлайн-мероприятий. Подробно этот сегмент обеспечения дистанционной работы рассмотрен в [1].

Одновременно с этим процессом возросла роль электронной почты – старейшего интернет-сервиса, широко используемого по настоящее время. В данной статье рассматриваются особенности функционирования почтового сервиса как одного из средств информационного взаимодействия, в условиях перехода научной организации на дистанционную работу (на примере ЦЭМИ РАН).

Почтовый сервис представляет собой информационный обмен между почтовыми клиентами отправителя и адресата, установленными в устройствах различных типов: ПК, мобильных телефонов, планшетов и т.д. при посредстве почтовых серверов. Технически этот обмен реализован в виде информационных потоков, проходящих от устройства отправителя к устройству адресата через почтовые серверы, и состоящих из значащей информации (писем) и служебной, которая необходима для корректной передачи сообщений. К сожалению, в дополнение к этим типам информации почтовый сервис испытывает сильную перегрузку посторонней информацией, т.е. спамом. Эти письма обычно не представляют интереса для адресата, но они составляют до 90% почтовой информации, циркулирующей в интернете [2], чем вызывают сильную загруженность почтового сервиса и излишние затраты ресурсов на их обработку, обычно различными антиспамовыми средствами.

В 2020 г. в ЦЭМИ РАН, как и во всем информационном пространстве, произошло резкое изменение процесса нормального функционирования электронной почты в связи с экстренным переходом на дистанционную работу. При этом особое значение приобрело электронное взаимодействие научных и административно-управленческих подразделений. Рассматривая изменившиеся особенности работы почтового сервиса, можно отметить следующие моменты.

Возросли общие объемы электронной почты, как отправляемой из института к дистанционным адресатам, так и приходящей в институт. Обычное количество поступающей в институт почты регистрировалось в пределах 400 тыс. – 500 тыс. в год. В 2020 г. был отмечен заметный прирост суммарного количества приходящих писем с 400049 за 2019 г. до 710613 за 10 месяцев 2020 г. [3]. Учет поступающей почты проводился на антивирусном / антиспамовом почтовом шлюзе [4], который не рассматривает исходящую почту, поэтому ее объемы не анализируются, хотя можно предположить значительный прирост.

Важную роль играет групповая рассылка почтовых сообщений – как научно-информационных писем, так и административно-управленческой информации, причем из-за вложенных файлов письма бывают значительных размеров. В качестве примера можно рассмотреть объемы административно-управленческой информации, которая в 2020-2021 г. приходила на адрес автора из канцелярии института в виде массовых почтовых рассылок (см. Таблицу 1). Можно отметить, что в течение 2020-2021 гг. общий объем полученной информации обнаружил значительный прирост.

Таблица 1. Объемы информации, присланной автору, за 2018-2021 гг.

Год	Кол-во файлов	Общий объем (мбайт)
2018	13	14,1
2019	9	4,4
2020	49	78,7
2021 – 11 мес.	78	62,1

Широко используются публичные почтовые серверы (которые предоставляются дистанционным пользователям порталами Mail.ru, Google.com, Yandex.ru и т.д.). Почтовые сервисы таких порталов ранее, в основном, использовались для ведения частной переписки, но в условиях дистанционной работы они образуют значительную часть входящего почтового трафика. Исследование использования порталов сотрудниками института представляет собой отдельную задачу, скорее социологическую, чем информационную. Однако, можно предложить некоторую оценку на основе полученной автором корреспонденции из канцелярии института (см. Таблицу 2 – рассмотрены списки адресатов массовых рассылок из архива почты разных лет). Сотрудники института все чаще используют почтовые порталы вместо собственных почтовых серверов ЦЭМИ РАН (в 2019 г. 53,2

% адресов относились к почтовым адресам серверов (адресов) института; 24,1 % – в 2020 г.; и ныне это лишь 16,7 %

Таблица 2. Использование почтовых адресов сотрудниками института

Портал	26.11.2019		27.03.2020		28.09.2021	
	Кол-во адресов	%	Кол-во адресов	%	Кол-во адресов	%
Mail Group	13	21,0	83	33,3	27	32,1
yandex.ru	8	12,9	55	22,1	19	22,6
gmail.com	6	9,7	31	12,4	17	20,2
ЦЭМИ РАН	33	53,2	60	24,1	14	16,7
прочие	0	0,0	12	4,8	4	4,8
rambler.ru	2	3,2	8	3,2	3	3,6
ИТОГО	62		249		84	

При дистанционной работе снизилась безопасность использования почтового сервиса в связи с доступом к сервису электронной почты и почтовым ящикам с домашних ПК и других устройств, оснащенных (иногда – нет) антивирусными средствами и прочими средствами информационной безопасности [5],[6]. В ЦЭМИ РАН в течение 2020 г. были несколько раз обнаружены рассылки спама от имени пользовательских логинов со взломанным паролем, что дало многократное увеличение почтового трафика. В результате ряда предпринятых мер против

вредоносной деятельности в сети ЦЭМИ РАН почтовый трафик значительно снизился, хотя не все проблемы были решены до наступления новой фазы дистанционной работы, с начала октября 2020 г. [3].

После настройки к новым условиям почтовой системы, дополняющей прочие используемые интерактивные средства, почтовое взаимодействие приобрело устойчивый характер, позволяющий пользователям успешно адаптироваться к дистанционной работе.

Литература:

1. Дубинина М. Г. Распространение услуг видеоконференцсвязи в период пандемии коронавируса // Вестник ЦЭМИ РАН. – 2021. – Т. 4. – Выпуск 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://cemi.jes.su/s265838870016761-0-1/>; (дата обращения: 20.11.2021). DOI: 10.33276/S265838870016761-0
2. Ляпичева Н. Г. () Обнаружение сетевых почтовых атак. // Развитие и использование средств сетевого мониторинга и аудита. Выпуск 2. : Сб. статей под ред. М. Д. Ильменского. – М.: ЦЭМИ РАН. – 2005 – с.28-39, ISBN 5-8211-0365-7.
3. Ляпичева Н. Г. Особенности почтового трафика при переходе к дистанционной работе в 2020-2021 гг. // Вестник ЦЭМИ РАН. – 2021. – Т. 4. – Выпуск 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://cemi.jes.su/s265838870017058-6-1/>; (дата обращения: 11.11.2021). DOI: 10.33276/S265838870017058-6
4. Ляпичева Н. Г. Реализация многоуровневой схемы антиспамовой обработки электронной почты на примере ЦЭМИ РАН // Развитие технологий и инструментальных средств информационной безопасности. Вып. 1: Сборник трудов под ред. А. М. Терентьева – М.: ЦЭМИ РАН. – 2010. с.21-34.
5. Ляпичева Н. Г. Обнаружение сетевых атак на граничном маршрутизаторе // Развитие технологий и инструментальных средств информационной безопасности. Выпуск 2. Сб. статей под ред. А. М. Терентьева. – М.: ЦЭМИ РАН. – 2012. с.34-48, ISBN 978-5-8211-0615-5.
6. Терентьев А. М. Выбор адекватных средств информационной защиты персонального компьютера в России // Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. 2012 – №33(174). – с. 37-42.